

Применение современных экологических и энергосберегающих технологий при строительстве промышленных зданий

Лепёшин Дмитрий Алексеевич, студент

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-Петербург

Статья посвящена применению современных экологических и энергосберегающих технологий при строительстве и эксплуатации промышленных зданий и сооружений. Описан перечень современных экологических технологий, энергосберегающих материалов, которые применяются для экологической и энергосберегающей составляющих безопасности промышленных зданий. Проанализированы особенности архитектурно-планировочных и конструктивных решений, применяемых с учетом использования современных энергосберегающих технологий при строительстве промышленного здания.

Ключевые слова: экологический, энергосберегающий, технология, промышленный, здание, сооружение, ресурс, архитектурный, планировочный, конструктивный.

Промышленными зданиями являются производственные промышленные предприятия, рассчитанные для производства различных технологических процессов [1]. Такие здания отличаются большим разнообразием объемно-планировочных и конструктивных решений.

Промышленные здания подразделяются на:

- производственные (то есть те здания, в которых размещаются производства по выпуску готовой строительной продукции, либо ее полуфабрикатов);
- энергетические (это здания котельных, ТЭЦ, трансформаторные и компрессорные станции и подстанции и т.д.);
- здания, относящиеся к транспортно-складскому хозяйству;
- административно-вспомогательные здания (санитарно-бытовые помещения, пункты питания, медицинские пункты). Такие здания, в зависимости от их вида, возможно располагать прямо в производственных зданиях [1].

Как показал проведенный анализ, одним из первостепенных факторов при строительстве промышленного здания либо сооружения является его экологическая безопасность. Этот термин подразумевает сведение негативного воздействия здания на окружающую среду к минимуму, незначительное количество вредных выбросов в атмосферу, а также минимизированное потребление энергетических ресурсов и объема воды в период эксплуатации здания [2-5].

Применение современных экологических технологий при строительстве промышленных зданий заключается:

- в повторном использовании строительных материалов, прошедших этап переработки;
- в установке необходимых фильтров для очистки воды, воздуха, стоков канализации;
- переработке и вторичном использовании мусорных отходов;
- применении альтернативных источников энергии, подразумевающих комплекс возобновляемых форм получения электрической энергии, например, использование солнечных батарей на крышах промышленных зданий [3].

Использование в строительстве и эксплуатации промышленных зданий эффективных энергосберегающих технологий представляется особенно необходимым аспектом.

Как показали проведенные исследования, объем энергозатрат в себестоимости строительной продукции составляет порядка 30% [6]. Это связано, в первую очередь, с использованием в производствах устаревшего оборудования, которое не отвечает современным требованиям энергосбережения. Для того, что решить эту проблему, необходимо автоматизировать производственные и технологические процессы, а также провести оптимизацию оборудования посредством использования электроприводов [6].

Также эффективным решением в области энергосбережения является применение так называемого «умного» освещения. Такие системы дают возможность в десятки раз сократить потребление электрической энергии. Основопологающим фактором в данной технологии является автоматическое включение или выключение света по мере надобности.

Кроме того, применение современных энергосберегающих конструкций и материалов направлено на экологическую безопасность строительства промышленных зданий и сооружений [7-9].

К таким конструкциям относятся:

- светопрозрачные конструкции, представляющие собой ограждающие конструкции здания, используемые для обеспечения теплоизоляционных свойств материалов;
- применение теплоотражающих стекольных покрытий, которые гарантируют значительное уменьшение теплопотерь;
- фотоэлектрические панели, применяемые для отделки фасадов промышленных зданий. Такие конструкции надежно защищают здание от ультрафиолета, высоких температур, снеговых и ветровых нагрузок.

Применению современных энергосберегающих технологий должны отвечать также объемно-планировочные и конструктивные решения промышленных зданий, а именно: зонирование помещений по назначению, в том числе с учетом показателей влажности и температуры; уменьшение объемов помещений на основании новых стандартизированных архи-

тектурно-планировочных решений; снижение площади ограждающих конструкций вследствие проектирования модульных зданий; применение новых ограждающих конструкций, а также эффективных материалов теплоизоляции здания (плиты из стекловолокна, минеральной ваты и т.д.); снижение расходов на электроэнергию с помощью применения современных приборов учета; использование солнечной энергии в виде солнечных батарей и т.д. [3-5].

В заключение хотелось бы отметить, что использование современных энергосберегающих технологий в промышленном сегменте строительства ведется небольшими темпами, а потому не может принести значительных результатов за короткий промежуток времени.

Литература:

1. Виды промышленных зданий / [Электронный ресурс] / Режим доступа: https://studopedia.ru/3_165011_vidi-promishlennih-zdaniy.html
2. Дергунова Е.О., Москалева Е.Г. Стратегия управления эффективным ресурсопотреблением // Экономика и социум. 2015. № 1-3 (14). С. 1255-1260.
3. Мухитова А.Н., Хисаметдинова А.Р., Хисамутдинова А.Р., Балагура Н.Ю. Зеленые технологии в строительстве. Экологическая архитектура // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2012. №3. С. 65-68.
4. Дьяченко О.С. Энергосберегающие технологии в строительстве // Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 2011. №5. С. 55-60.
5. Балагура Н.Ю., Позмогова С.Б. Использование энергосберегающих технологий в строительстве // Вестник Ульяновского государственного технического университета. 2011. №4. С. 45-47.
6. Рязанова Г.Н., Никонова И.О., Прокопьева А.Ю. Энергосбережение в России: задачи и пути их решения // Региональная экономика и управление. 2015. № 7.
7. Ломакин Р.В., Суворова С.П. Современные энергосберегающие технологии и перспективы их применения в строительстве // Сборник: Современные достижения и разработки в области технических наук сборник научных трудов по итогам международной научно-практической конференции. 2017. С. 10-13.
8. Логинова Е.В., Москалева Е.Г. Влияние мероприятий по энергосбережению на финансовые результаты предприятия // Экономика и социум. 2015. № 1-3 (14). С. 961-964.
9. Аверина О.И., Москалева Е.Г., Морозкина Т.С. Критерии оценки энергетической эффективности // Молодой ученый. 2014. № 8. С. 427-429.

Именно поэтому проблемы в обеспечении энергоэффективности и экологичности технологий для строительства промышленных зданий и сооружений являются актуальными как для каждого предприятия в отдельности, так и для государства в целом.

Применение современных энергетических и экологических технологий в промышленном сегменте строительства является делом государственной важности. Главным аспектом энергосбережения можно считать необходимость обеспечения уменьшения потребления энергоресурсов, не нанося при этом вред не только потребителям, но и окружающей среде.